

BIOLOGIK FAOL MODDALAR-QORA SEDANA

Mardonova Madinabonu Marufovna

Talaba. Zarmed University. O'zbekiston, Samarqand.

Ilmiy rahbar: Raxmonov Farxod Xolbayevich

Zarmed University. O'zbekiston, Samarqand.

Annotatsiya. Biologik faol moddalar (BFM) — bu past konsentratsiyalarda tirik organizmlarning ayrim guruhlariga (birinchi navbatda odamlarga, shuningdek o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar va boshqalarga) nisbatan yuqori fiziologik faollikga ega bo'lgan kimyoviy moddalar bo'lib, hujayralarning alohida guruhlarini hisoblanadi. Moddalarning fiziologik faolligi ularni tibbiy amaliyotda foydalanish imkoniyati nuqtai nazaridan ham yoki organizmlar maxsus xususiyatlarni berish nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Biologik faol moddalar, BFM, biogen, abiogen, qora sedana.

Kirish. Biologik faol moddalarga (BFM) — fermentlar, gormonlar, vitaminlar, antibiotiklar, o'sish stimulyatorlari (oksinlar, gibberellinlar, kininlar), gerbetsidlar, insektitsidlar, biogen stimulyatorlar (tarkibida ba'zi dikarbosilik va gumuz kislotalar, arginin, ammiak, prostatinlar, mikroelementlar), pirogenlar va boshqalar kiradi. BFM ning vitaminlardan farqi BFM o'z tarkibida turli yoki faqat 1 dona vitamin saqlasada ular BFM ma'lum bir tarkibiy qismini tashkil qiladi. Aksincha vitaminlar va vitamin komplekslari dori darmon mahsuloti hisoblanadi. BFM suyuqlik, granula, briket va turli aralashmalar, shuningdek tabletka ko'rinishida bo'lishi mumkin, BFM tabletka ko'rinishiga o'xshab qadoqlangan bo'lsada u oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi dori emas, chunki BFM farmakopiya ahamiyatiga ega emas.

Kelib chiqishiga ko'ra biologik faol moddalar biogen va abiogen guruhlariga bo'linadi. Biogen BFM lar tirik manbalarga ega moddalardan tashkil topgan, abiogen BFMlar esa mineral tabiatli moddalar.

Tahlil. Biologik faol qo'shimchalar safiga kiradigan dorivor o'simliklardan biri bu — qora sedanadir.

Qora sedana (*Nigella sativa*) — qadindan tabobatda qo'llaniladigan dorivor o'simlik bo'lib, uning urug'lari eng ko'p ishlatiladi.

Qora sedananing kimyoviy tarkibi juda boy, bularga quyidagilar kiradi:

Yog'li moddalar — 30-40%.

Bular: Linolein kislotasi (omega-6); Olein kislotasi (omega-9); Palmitin kislotasi; Stearin kislotalari kiradi. Efir yog'lar — 0.4-2.5% tashkil etadi. Efir yog'lardan eng asosiysi bu — timokinon.

Timokinon — eng faol bioaktiv modda, yallig'lanishlarga qarshi va antioksidant xususiyatlarga ega. Efir yog'lar tarkibiga yana, nigellon, p-cymene, karvakrol va tujon kiradi.

Qora sedana oqsillardan mustasno emas. Qora sedananing 20-25% oqsillardan tashkil topgan (arginin, lizin, leysin va boshqalar). Karbonatlar (uglevodlar) — 30% gacha. Alkaloidlar (nigellin, nigellidin).

Saponinlar — immunitetni kuchaytirishga yordam beradi.

Vitaminlar — A, B₁ (tiamin), B₂ (riboflavin), B₃ (niastin), C hamda E.

Va nihoyat qora sedananing oxirgi tarkibiy qismi bu — minerallar (kalsiy, temir, kaliy, fosfor, sink va magniy)

Isbotlangan haqiqatlar: 1959-yilda, xalqaro universitetlarda 200 dan ortiq tadqiqot o'tkazilib, qora sedana xususiyatlari to'g'risidagi hayratlanarli natijalarga erishganlar.

1992-yil Doxa universiteti tibbiyot departamentida qora sedananing antibakterial xususiyatlari 5 ta kuchli antitibiotik: ampisillin, tetrasiklin, kotrimakzazol, gentamisin va nalidiks kislotasi bilan taqqoslab tadqiqot o'tkazildi va kutilmagan samarali natijaga erishildi.

Qora sedananing yana bir xususiyati bola emizuvchi onalarning sutini sezilarli darajada ko'paytiradi.

Qora sedanani o'zbek oshxonasida ziravor sifatida ham uchratish mumkin.

Qora sedananing nafaqat urug'idan balki uning yog'idan ham foydalansa bo'ladi. Inson tanasi yog' ishlab chiqarolmagani uchun uni tashqaridan olishga majbur. 1 gr sedana insonga kunlik zarur yog'ni o'rnini bosa oladi.

Qora sedana immunitet tizimini mustahkamlab, rak (saron), OITS kabi kasalliklarga qarshi tavsiya etiladi. Qon bosimi, istmani tushirish va tabiiy antibiotik sifatida qo'llashimiz mumkin.

Qora sedana asab tizimi kasalliklari, ichki yaralar, gijja, ayollardagi og'riqli va anormal hayz sikli, saron kasalliklari, nafas olish yo'llari kasalliklari, ko'ngil aynish va qayt qilish, buyrak va jigar kasalliklari, bosh va tish og'rig'i, shamollash, ko'z astaliklari, yurak va oshqozon kasalliklariga davo sifatida qo'llaniladi. Organizmni mustahkamlash uchun ovqatdan so'ng 1choy qoshiq qora sedana urugi'ni yanchib yoki yog'i istemol qilish tavsita etiladi. Kunlik miqdor bundan ortiq bo'lishi tavsiya etilmaydi.

Xulosa. Qora sedananing foydali xususiyatlari juda ko'p. Mikroob, virus va turli zamburug'larga qarshi nobud qiluvchi ta'sirga ega. Qondagi shakar miqdorini tushiradi. Hazm qilish jarayonini osonlashtiradi. Organizmni toksinlardan tozalaydi. Yaralarni tuzalishiga va xujayralarni yangilanishiga yordam beradi. Allegik kasalliklarga foydali. Immunitet tizimini kuchaytiradi. Gormonal tizimni yaxshilaydi. Bolalarda asab va teri kasalliklari, astma va allergiyada tavsiya etiladi. Qora sedana kimlarga mumkin emas? Xomilador ayollarga, organlari (jigar, buyrak, yurak) transplantatsiya qilingan kishilarga, 5 yoshdan kichik bolalarga tavsiya etilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Государственная фармакопея СССР. Вып. 1. Одиннадцатое издание. Общие методы анализа. Москва, 1998. 334 с.
2. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения: учеб. пособие/ Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Специальная литература, 2010. – 407 с.
3. Наумова Н. Л., Лукин А. А., Мигуля И. Ю. О возможности использования жмыха семени черного тмина в приготовлении печеночного паштета // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. №1 (45).
4. Исакова, А. Л. Некоторые аспекты возделывания черного тмина (*Nigella L.*) в условиях Беларуси / А. Л. Исакова // Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур: сб. ст. по материалам XXII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. проф. Д. И. Мельничука., Горки, 28-26 июня 2023 г. / Белорус. гос. с.-х. акад.; редкол.: А. С. Мастеров [и др.]. - Горки: БГСХА, 2023. - С. 95-99.
5. Исакова А.Л., Прахова Т.Я. Оценка сортов черного тмина белорусской селекции в условиях Среднего Поволжья. Земледелие и селекция в Беларуси. 2024;(60):294-300.
6. Gholamnezhad, Z. Clinical and experimental effects of *Nigella sativa* and its constituents on respiratory and allergic disorders / Z. Gholamnezhad, F. Shakeri, S. Saadat, V. Ghorani, M.H. Boskabady // *Avicenna J Phytomed.* - 2019. - № 9 (3). - P. 195-212.